

INTERNETDAN SAMARALI FOYDALANISH-DAVR TALABI
ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТА – ПОТРЕБНОСТИ
ВРЕМЕНИ

EFFECTIVE USE OF THE INTERNET-THE NEED OF THE TIME

Jabborova Sayyoraxon Muxammadqobilovna

Andijon davlat pedagogika instituti Ijtimoiy fanlar kafedrası o‘qituvchisi:

Abduvaliyeva O‘g‘ilxon Alijon qizi, Olimjanova Hilola Jo‘rabek qizi,

Shodmonova Shahrizoda Qurbonali qizi

Andijon davlat pedagogika instituti Maktabgacha ta’lim fakulteti talabalari

Annotatsiya: Hozirgi zamonni internetsiz tasovvur etish juda qiyin. Mamlakatimizga har bir yo‘nalishga internet tarmog‘i muhim bir bo‘lak sifatida kirib keldi. Unda juda katta va o‘ta ahamiyatli ma‘lumotlar aylanadi-ki, bu ma‘lumotlar u yoki bu rivojlanish yo‘nalishlarida o‘zining inkor etib bo‘lmas o‘rniga ega. Ana shu internet olamida yo‘qolib qolmaslik, muhim ma‘lumotlarga ega bo‘lish uchun undan samarali foydalana olish lozim. Aks holda yoshlarning bu tarzda internetdan foydalanishlari achinarli oqibatlariga olib kelishi mumkin. Buni biz qisman kuzatmoqdamiz. Butun olam hamjamiyati tarmoqlaridan katta ma‘lumot kirib kelmoqda. Uni saralash, keragini olish madaniyatini yoshlarimizga o‘rgatishimiz va ularni qattiq nazoratga olishimiz mamlakatimizning har bir fuqarosining majburiyatidir.

Kalit so‘zlar: axborot-kommunikasiyalar tizimi, axborot texnologiyalari va kommunikasiyalari, “elektron hukumat”, ijtimoiy tarmoqlar, Advego, Socialtools, Smmka va Forumok.

KIRISH: «O‘zbekiston innovatsion rivajlanish turining hozirgi zamon modeliga o‘tish uchun hamma zarur sharoitlarga ega. Bu model vujudga keltirilgan ilmiy-texnikaviy salohiyatdan keng va samarali foydalanishga, fundamental va amaliy fanning yutuqlarini chuqur ilm talab kiladigan texnologiyalarni amaliyotga keng joriy etishga, yuqori malakali iqtidorli ilmiy kadrlar sonini ko‘paytirishga asoslanadi”. Bugungi kunda dunyo ahlining aksariyat qismi Internetdan foydalanmoqda. Inson va jamiyat bir joyda turmaydi, doim o‘zgarib boradi, biz yashab turgan hozirgi vaqtni globallashuv davri deb nomlanishi odatiy holat bo‘lib ulgurgan. Ma‘lumotlar uzatish vositalarining rivojlanishi barcha davlatlar kiritilgan yagona axborot tizimini yaratilishiga xizmat qildi. Aynan Internet tufayli lokal axborot tarmoqlari yagona global tarmog‘iga birlashadi. Ushbu sohaning rivojlanishiga respublikamiz Rahbariyati tomonidan ham katta e‘tibor qaratilayotganini ta’kidlab o‘tish muhim.

Ijtimoiy tarmoqlar bilan ishlash. Bunday ishni frilans birjalarida ham topsa bo’ladi, bu ish alohida ko’nikmalarni talab qilmaydi. Odatda bu ish layk qo’yish, repost qilish yoki guruhga qo’shilish kabilarni o’z ichiga oladi. Bu ish uchun odatda minimal darajada haq to’lanadi, biroq barchasi sizning akkauntingizga bog’liq bo’ladi. Do’stlaringiz qancha ko’p bo’lib, profilingiz qanchalik faol bo’lsa, buyurtmachilar shunchalik ko’p pul to’lashga tayyor bo’ladilar. Qiymati kattaroq bo’lgan ishlar turiga guruhlar bo’yicha posting qilish, kataloglar bo’yicha ma’lumotlarni taqsimlash kabilar kiradi. Bunday ishlarni Advego, Socialtools, Smmka va Forumok da topish mumkin. Ushbu tarmoqlarda faollik bilan ishlasangiz bir oyda 100 AQSh dollariga yaqin bo’lgan mablag’ ishlashingiz mumkin. Ko’rsatib o’tilgan imkoniyatlardan tashqari ham ishlab pul topadigan anchagina resurslar mavjud. Ko’rib chiqqanimizdek, Internet olami o’zida cheksiz imkoniyatlarni jamuljam qilgan. Undagi imkoniyatlardan foydalanish vaqtimizni unum bilan o’tkazishga, farzandlarimizni o’z oilasiga, jamiyatga foydasi tegadigan yetuk ma’naviyatli inson qilib tarbiyalashga yordam beradi. O’zbek xalqining ham yoshlari hych kimdan kam bo’lmagan holda Internet imkoniyatlaridan to’la-to’kis foydalanib kelayotgani yurtimiz rivojiga albatta o’z hissasini qo’shishiga umid bag’ishlaydi.

Internetning virtual olamga jalb etishi. Tabiiyki, hozrgi kunda ushbu omilga bo’lgan ehtiyojmandlar soni kundan kunga ortib bormoqda. Mazkur tarmoq butun dunyo miqyosida global tarmoqdir. Zero unda mavjud yangiliklardan xabardor etuvchi matnlar, tasvir hamda ovoz xizmatlari va bir qator imkoniyatlar barcha jabhada katta yengilliklarni yuzaga keltirayotgan bo’lsa-da, ammo ikkinchi tomondan insoniyatni beixtiyor virtual olamga jalb etib bormoqda. Ayniqsa bu ta’sir doirasidan o’smir yoshlar ham yo’q emas. Bu borada mutahasislarning so’zlari quydagi natijalarni isbotlamoqda: internet tarmog’idagi ijobiylik insonning fan, soha va faoliyatiga bog’liq muhim aniq dalillarga ega bo’lishida har tomonlama qulayligi va tegishli vaqt miqdorining tejalishiga olib kelishi kundek ravshan, lekin qiziquvchanlik sababli Internet axborotlaridagi ortiqcha ma’lumotlarga haddan ziyod berilib ketishlaridir. Izlanuvchanlik, fikriy rivojlanish, mushoxada, taxli qilish qobilyati va xotiraning o’tkirlik darajasini susaytirishga sabab bo’lmoqda. Ma’lumki, Internet vositasidan foydalanish hech kimga majburiy bo’lmagan va insonning o’z tafakkuridan kelib chiqqan qonun qoidalar asosida bo’lishi kerakligi hamda undagi me’yor talablari, ya’ni Internet tarmog’idan axborotlarni to’g’ri tanlash har jihatdan o’rinlidir. Bundan ko’rinib turibdiki, ushbu tarmoq vositasining o’z ichiga qamrab olgan axborotlar miqyosi shu qadar keng va ko’p ekanligi gohida o’zimizga kerakli bo’lgan ma’lumotlarni ajratib olishimizda ham qiyinchiliktug’dirmoqda. Barchamzga ma’lumki, Internetda ishlashimiz uchun qidiruv tizimining o’rni beqiyos. Internet tarmog’ida: Yahoo, Google, Ref.uz singari yana boshqa nomlar bilan ataluvchi qidiruv tizimlari mavjud. Yuqoridagi qidiruv dasturlari haqida batafsil va umumiy ta’rif

berishda ularni biror bir tizim orqali masalan, Google tizimini tushuntirish maqsadga muvofiq bo’ladi. Bu kompaniya Internetdagi yetakchi qidiruv tizimi hisoblanadi, dunyo bo’ylab tarmoq foydalanuvchilarning o’ntadan yettitasi u yoki bu ma’lumotlarni topish ilinjida aynan mana shu saytga murojat qilishadi. Tizim har kuni 50 millionga yaqin so’rovlarni qabul qiladi, sakkiz milyardlab veb-sahifalarni indeksatsiya qiladi. U 101 tildagi axborotni izlab topishi mumkin. Keyingi yillarda butun dunyo internet foydalanuvchilari orasida keng ommalashib borayotgan Google tizimi 1998 – yil sentyabrda ishga tushgan. Hozirda bu kompaniyaning qidiruv tizimlaridan tashqari yana bir qator foydali va qulay xizmatlari mavjud va ular soni ortib bormoqda. Xozirgi zamon axborot tizimi uning, juda keng imkoniyatlaridan kelib chiqib aytish mumkinki, O’zbekistonda axborot olish, saqlash, foydalanish va tarqatishning umumiy manfaat va umumiy taraqqiyot nuqtai nazaridan boshqaruv mexanizmini yaratish, uning mohiyati va unsurlarini chuqur anglash zarur bo’lib qolmoqda. Ana shu hayotiy ehtiyojdan kelib chiqib axborot sohasida milliy xavfsizlikni ta’minlash tizimini yaratishning quyidagi usullarini qo’llash madaniyatini zarur deb hisoblaymiz:

Birinchi, sotsiologik yo’nalish. Bunda axborot olish va tarqatish jarayonida jamiyat taraqqiyotining axborotini ijtimoiy voqelik sifatidagi rolikdan kelib chiqib, jamiyatda shakillanayotgan ijtimoiy ong yo’nalishlari ijtimoiy tafakkur darajasi va uning oqimlarini o’rganishni yo’lga qo’yish kerak. Aholi turli qatlamlari, qarashlari, kasbiy va boshqa ijtimoiy holatlari asosidagi fikirlash tarzini aniqlab borish zarur.

Ikkinchi, statistik yo’nalish. Ko’p millatli mamlakatda, hususan, 130 dan ortiq millat va elat yashayotgan, 20 ga yaqin diniy konfessiyalar faoliyat ko’rsatayotgan O’zbekistonda millatlararo va dinlararo mojarolarni turli siyosiy manfaatlar va buzg’unchi g’oyalar tasirida kelib chiqishi mumkin bo’lgan nizolar manbalarini o’rganib borish, bu borada aniq hisob – kitoblarga tahliliy yechimlarga ega bo’lish.

Uchinchi, siyosiy konfliktologiya va siyosiy psixologiya. Axborot psixologik xavf avj olayotgan bir paytda, turli buzg’unchi g’oyalar inson ongi va tafakkuriga o’z ta’sirini o’tkazayotgan bir sharoitda siyosiy mojarolar kelib chiqish mumkin bo’lgan manbalarni o’rganish, omillarini aniqlash hamda siyosiy qarashlari, ruhiyati, ijtimoiy – siyosiy psixologik izchil ravishda o’rganib borilmog’i lozim.

To’rtinchi, mantiqiy tizimiy va funktsional tahlil. Axborot tizimi, xususan, axborot psixologik ta’sir axborot siyosati tizimi va vositasining muxim qismi sifatida baxolashi lozim. Voqelikka ana shu tarzda yondashib, ilmiy – taxliliy nazariy va amaliy xulosalar chiqarish kerak. Tig’iz axborotlashgan jamiyatda axborot oqimi ta’sirida shakillanayotgan ijtimoiy fikr fan nuqtai nazaridan izchil o’rganilmog’i lozim.

Beshinchi, axborot tizimida milliy istiqloq g’oyasining ustuvorligi. Har qanday fuqoro axborot bazasidan “maxsulot” tanlash jarayonida uning qalbida, ruxiyatida, kayfiyatida, fe’l atvorida, bularning barchasining oqibati sifatidagi hatti – xarakati va munosabatida mafkuraviy immunitet ustuvorligini ta’minlash. Albatta, O’zbekiston

mustaqillikning 32yili mobaynida ommaviy axborot kommunikatsiyasi sohasida jiddiy o’zgarishlar yuz berdi. Eng avvalo har bir fuqaroning soz va fikr erkinligi, axborot olish va tarqatish huquqi Konstitutsiya bilan kafolatlangan. Ommaviy axborot vositalari to’g’risidagi bir qator qonunlar yaratildi va amalda qo’llanilmoqda. Mustaqil nashrlar soni keskin ko’paydi. Bularning hammasi mamlakat ichki hayotida milliy axborot tizimining o’ziga xos taraqqiyotidan dalolat beradi. Yana shuni takidlash lozimki, Internet vositalaridan o’rin olgan jamiki axborot va ma’lumotlarning hammasi ham real haqqoniy emasligi ayni paytda ayon bo’lmoqda. Bundan kelib chiqib aytish joizki, olinayotgan dalillarning qay darajada to’g’riligini ongli ravishda mushohada etish maqsadga muvofiqdir. Shundagina Internet orqali egallayotgan bilimlarimiz hayotimizda ijobiy samara berishiga ishonch xosil qilish mumkin. O’tgan yillar davomida o’sib kelayotgan yosh avlodning ma’naviy yuksalishi, axborotga bo’lgan huquqlarini ro’yobga chiqarish, axborot erkinligini ta’minlash maqsadida zarur texnologik sharoitlar va huquqiy kafolatlar yaratildi. Har kimning fikrlash va so’z erkinligi, o’zi istagan axborotni izlashi, olishi, uni tarqatish borasidagi konstitutsiyaviy normalar milliy qonunlarimizda rivojlantirildi. Shuningdek, xalqaro axborot tarmoqlari va Internet jahon axborot tarmog’idan erkin foydalanish uchun sharoit yaratilishini e’tirof etuvchi normalar qonunlarimizda o’z aksini topdi. Xususan, bugungi kunda axborot sohasida ommaviy axborot vositalari, shundan televideniya, Internet-kafelar, Internet provayder, davlat axborot resurslari, «ZiyoNET» yoshlar axborot portali va axborot-kutubxona muassasalari faoliyat yuritmoqda. Internetdan foydalanuvchilarning soni esa to’qqiz milliondan ortiq ketdi. Bularning barchasi fuqarolarimiz, xususan, yoshlarimizning axborot sohasidagi konstitutsiyaviy huquqining ifodasidir. Global axborot makoniga real ko’z bilan qaraydigan bo’lsak, hozirda keng jamoatchilikni xavotir va tashvishga solib kelayotgan muammolardan biri, shubhasiz, axborot makonida nosog’lom manfaatlar, ziddiyat va qaramaqarshiliklar ta’siridagi agressiv axborotlarning (o’z joniga qasd qilishning oson yo’llarini targ’ib qiluvchi 9 ming, erotik mazmunga ega 4 mingdan ziyod saytlar, kompyuter o’yinlari zo’ravonlik va yovuzlik, o’ta jangari ruhdagi (beshafqat urushlar, o’ldirishlar, otishmalar, portlatishlar va hokazo) Internet saytlar mavjudligi), milliy axborot makonimizga kirib kelishidir. Axborotlar tezkor Internet orqali qabul qilinar ekan, uning aksariyat foydalanuvchilari yoshlar hisoblanadi. Ularning ko’pchiligi odnoklassniki.ru, facebook.com, mail.ru, twitter.com, Vkontakte.ru kabi ijtimoiy saytlarning doimiy foydalanuvchilari sanaladi. Tan olish kerakki, O’zbekistondagi jami saytlarda ro’yxatdan o’tganlar jamlansa ham yuqoridagi miqdorga yetmaydi. Ushbu raqamlar milliy saytlarimizni yoshlar uchun jozibador, mazmunli, saviyali, qiziqarli, o’ziga tortuvchi qilib yaratish masalasiga jiddiy e’tibor qilishga undaydi. Milliy saytlarimiz oldinda yurmasada, boshqa chet el saytlardagi kabi «o’ziga jalb qilish» doirasini kengaytirsan, yoshlarimiz milliy saytlarga birinchi bo’lib murojaat

qilishi mumkin bo’ladi. Axborot sohasi liberallashtirilgan bir paytda, uzoq-yaqin mamlakatlardagi turli xil siyosiy, mafkuraviy va boshqa kuchlar (120 ga yaqin davlat axborot xurujlarini uyushtirish ustida ish olib bormoqda) o’zlarining g’arazli manfaatlari yo’lida ommaviy kommunikatsiya vositalaridan foydalanib, axborot erkinligini suiiste’mol qilib, o’sib kelayotgan yosh avlodga axborot tahdidlarini ko’rsatish orqali, hali ongi va hayotiy qarashlari shakllanib ulgurmagani yoshlarni chalg’itish, ularning ongi va qalbini egallash yo’lidagi intilishlarini kuchaytirayotgani sir emas. Nosog’lom axborot oqimlaridan yoshlarni himoyalashga oid dunyoda qator huquqiy mexanizmlar yaratilgan. Jumladan, xalqaro amaliyotda «Kiber jinoyatlar to’g’risida» Konvensiya, «Voyaga yetmaganlar uchun xavfsiz Internet va onlayn resurslarni joriy qilish to’g’risida» Yevropa Ittifoqi Parlamenti Assambleyasining tavsiyalari, «Bola huquqlari to’g’risida» BMT Konvensiyasini, «Yoshlarni himoyalash to’g’risida» Germaniya, «Voyaga yetmaganlarni ommaviy axborotning salbiy ta’siridan himoyalash to’g’risida»gi, Litva «Bolalarni sog’ligi va rivojlanishiga ziyon yetkazuvchi axborotdan himoyalash to’g’risida» gi Rossiya qonunlarini tilga olishimiz mumkin. Milliy qonunchiligimizda ham yoshlarni nosog’lom axborotlardan himoyalashning mexanizmlari mavjud. Xususan, «O’zbekiston Respublikasida yoshlarga oid davlat siyosatining asoslari to’g’risida»gi Qonunda «O’zbekiston Respublikasida yoshlar orasida odob-axloqni buzishga, shu jumladan, zo’ravonlikni, hayosizlikni va shafqatsizlikni tashviqot qilishga qaratilgan har qanday xatti-harakatlar man etilishi», «Bola huquqlarining kafolatlari to’g’risida»gi Qonunda «Pornografiya, shafqatsizlik va zo’ravonlikni namoyish etuvchi, inson qadr-qimmatini tahqirlovchi, bolalarga zararli ta’sir ko’rsatuvchi va huquqbuzarliklar sodir etilishiga sabab bo’luvchi ommaviy axborot vositalaridan foydalanish, adabiyotlarni tarqatish hamda filmlarni namoyish etish taqiqlanishi» belgilab berilgan. Axborot asri davrida yoshlarga yopirilib kelayotgan axborotlardan foydalana olishlari, xususan, nosog’lom axborotlardan himoyalana olishlari, kommunikatsiya vositalaridan to’g’ri foydalana bilishlari uchun bilim va tajriba kerak bo’ladi. Aynan mana shu borada ular kattalar, ayniqsa, ota-onalar va pedagoglarning ma’naviy-ruhiy ko’magiga muhtoj. Biz o’sib kelayotgan yosh avlodning media savodxonligi va Internetdan foydalanish madaniyatini yuksaltirishimiz lozim.

XULOSA: Xulosa qilib aytadigan bo’lsak biz farzand tarbiyasida uning yuksak ma’naviyatli, axborot madaniyati iste’molida mustahkam ma’naviy immunitetga ega, Vatan va milliy qadriyatlarga sadoqat ruhida hamda puxta bilim egasi qilib tarbiyalab borishimiz lozim. Darhaqiqat, axborot makonida tahdidlar bor ekan, Milliy axborot makonimizga chegara qo’yib bo’lmaydi. Shunday ekan, yoshlarga sog’lom axborot muhitini yaratib, ular ma’naviy olamining daxlsizligini asrash asosiy vazifalarimizdan biridir. Zero, yoshlar ma’naviyatiga daxldor yumushlarda beparvolikka yo’l qo’yib bo’lmaydi. Ulg’ayib kelayotgan yosh avlodga Internet tarmog’ida qulay, xavfsiz muhit

yaratish, ta’lim va bilim beruvchi resurslardan yagona nuqtadan foydalanishlarini tashkil qilish orqali sog’liklari va rivojlanishlariga salbiy ta’sir ko’rsatmaydi deb kim kafolat beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Tashtemirov R.A. Pedagogical approaches in education and their importance // Мугаллим хэм узликсиз билимлендирий, №1/1 2022б Рр 93-101.
2. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi “O’zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo’yicha Harakatlar strategiyasi to’g’risida”gi farmoni. xalq so’zi.-2017.-8 fevral.-№28.
3. Aripov A.N., Iminov T.K. «O’zbekiston axborot-kommunikasiya texnologiyalari sohasi menejmenti masalalari» Monografiya -T.: Fan va texnologiya, 2005.
4. S.Abdurashidov religions.uz
5. Atabayeva, N. M. Namangan Region Industry in World War II. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH.
6. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGI KONSTITUTSIYADA INSON HUQUQLARINING O’RNI VA XALQARO HUQUQ NORMALARI BILAN UYG’UNLIGI.
7. Maxmudjanovna, A. N. (2023). ZAMONAVIY AXBOROT MUHITIDA YOSHLAR TA’LIM TARBIYASI VA MUAMMOSI.
8. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). YANGI O ‘ZBEKISTONDA UCHINCHI RENNESANS G ‘OYASINI SHAKLLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI. Лучшие интеллектуальные исследования, 8(3), 145-152.
9. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). UCHINCHI RENESSANSNI BARPO ETISHDA JADID MA’RIFATPARVARLARINING BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID QARASHLARI. TADQIQOTLAR, 26(1), 101-106.
10. Salimovna, S. M. (2023). RENAISSANCE OF TIMURID PERIOD AND ITS PLACE IN WORLD CIVILIZATION. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(9), 89-92.
11. Farhodovna, X. R. O., Sobirjon o’gli, U. B., & Tohirjon o’g’li, M. Z. (2024). BALIQCHI TARIXI VA ZIYORATGOHLARI. SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY, 2(15), 80-84.
12. Atabayeva, N., & Axinjanova, M. (2024). AMIR TEMUR VA TEMURIYLAR DAVRIDA MADANIY HAYOT, TA’LIM-TARBIYA MASALALARI. Interpretation and researches, (6 (28)).
13. Atabayeva, N., & Abdulboqiyeva, M. (2024). YANGI MUSTAQIL OZBEKISTONNING O ‘ZIGA XOS ISTIQLOL VA TARAQQIYOT YO ‘LI. Interpretation and researches, (6 (28)).

14. Atabayeva, N., & Axmedova, O. (2024). ADABIYOT MEHROBIDAGI ABADIYAT MUALLIFI. Interpretation and researches, (6 (28)).
15. Atabayeva, N., & Akbarov, N. (2024). ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBUR O ‘ZBEK ADABIYOTINING YIRIK NAMOYONDALARIDAN BIRI, SHOIR, ADIB, OLIM, SARKARDA, YIRIK DAVLAT ARBOBI,“BUYUK BOBURIYLAR SULOLASI” ASOSCHISI. Ilm-fan va ta'lim, (5 (20)).
16. Atabayeva, N., & Olimjonova, S. (2024). MUSTAQILLIK YILLARIDA O‘ZBEKISTONDA MA’NAVIY VA TARIXIY MEROSNING TIKLANISHI. Ilm-fan va ta'lim, (5 (20)).
17. Atabayeva, N., Mamadiminova, M., Mamadiminova, M., & Odilbekova, M. (2024). MUSTAQILLIK YILLARIDA O‘ZBEKISTONNING MA’NAVIY VA MADANIY HAYOTI. Interpretation and researches, (6 (28)).
18. Sodiqova, M. (2024). MILLATLARARO TOTUVLIKNI MUSTAHKAMLASHDA ANDIJONNING O’RNI. Interpretation and researches, (6 (28)).
19. Atabayeva, N., & Imomnazarova, S. (2024). JADIDCHILIK HARAKATINING YETAKCHI RAHNAMOSI MUNAVVAR QORI ABDURASHIDXONOV. Ilm-fan va ta'lim, (5 (20)).
20. Atabayeva, N., Qo’ldosheva, K., & Xaydarova, N. (2024). MUSTAQILLIK YILLARIDA TALIM SOHASIDAGI O'ZGARISHLAR. Ilm-fan va ta'lim, (5 (20)).
21. Atabayeva, N., Umaraliyev, B., & Muminjonova, Z. (2024). SOHIBQIRON AMIR TEMUR DAVRIDA IJTIMOIIY-IQTISODIY HAYOT. Ilm-fan va ta'lim, (5 (20)).
22. Keldiyeva, S. (2024). TURKISTONDAGI JADID YANGI USUL MAKTABLARINING AHAMIYATI. Interpretation and researches, (4 (26)).
23. Atabayeva, N. M. (2023). Namangan Region Industry in World War II. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH.
24. Атабаева, Н. (2024). ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СТУДЕНТАМ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТА ИСТОРИИ. Ilm-fan va ta'lim, 2(2 (17)).